

Urteil im Wilhelmstraße–Strafprozess.

Im Wilhelmstraße–Strafprozess beschuldige ich dort ansässige Körperschaften bekannt als Reichsarbeitsministerium – derzeit Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft – derzeit Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Reichsfinanzministerium – derzeit Bundesministerium für Finanzen, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda – derzeit ARD-Hauptstadtstudio, sowie andere Körperschaften, die dort vor 1945 ansässig waren und nach der Zerbombung zu anderen Adressen umgezogen sind: Reichskanzlei – derzeit Bundeskanzleramt, Reichsjustizministerium – derzeit Bundesministerium für Justiz und Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, Preußisches Kultusministerium – derzeit Bundesministerium für Bildung und Forschung, Reichsamt des Innern und Reichssicherheitshauptamt – derzeit Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Auswärtiges Amt, Reichskolonialamt – derzeit Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reichsverkehrsministerium und Reichsluftfahrtministerium – derzeit Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, und darin tätige Beamte der Verschwörung zwecks Restauration und Fortführung des Nationalsozialismus und faschistisches Regimes; den Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Frieden, die im Inland und außerhalb Deutschlands begangen wurden; der Durchführung systematischer Gehirnwäsche an der Bevölkerung mittels gleichgeschalteter Massenmedien, Schulen und Hochschulen durch böswillige Verbreitung der Desinformation; der Fälschung und des Mißbrauchs wissenschaftlicher Erkenntnisse zwecks eigennütziger Bereicherung und der Sicherung politischer Machtstellung pseudowissenschaftlicher Eliten und des Beamtentums; der Ausnutzung der Arbeitskraft und natürlicher Ressourcen für Umweltzerstörung, Erzeugung gesundheitsschädlicher Produkte, Förderung der Überproduktion und psychopathischer Habsucht in der Bevölkerung, was gleichfalls zum Zwecke der Steigerung des Profits der Organisatoren der Umweltzerstörung und der Überproduktion geschah; der Unterdrückung und der Zerstörung soziales Zusammenhalts, der Bestrafung der Eltern, des systematisch betriebenen Raubs der Kinder und ihrer Traumatisierung und Psychopathologisierung in staatlichen Hirnwäsche– und Disziplinierungsanstalten, massenhafter Versklavung und des Verkaufs der Kinder an Stiefeltern; der Errichtung des Systems totaler Überwachung und der Verhaltenskontrolle der Bevölkerung, der Unterdrückung jeder oppositionellen Meinung und Willensäußerung, der Mißhandlung von Intellektuellen, u.a. mit Berufs– und Publikationsverbote, der Zerstörung der Grundlagen der Selbstverwaltung und Selbstständigkeit des Volkes, sowie anderer unerlaubter Handlungen und Unterlassungen, die als krankhaft und diabolisch zu bezeichnen treffend und angemessen erscheint. {1–5}

Weil beschuldigte Personen bisher verweigern, ihre Schuld anzuerkennen und zu gestehen, die Durchführung strafrechtlicher Maßnahmen behindern, unerlaubte Handlungen, u.a. durch Unterlassungen, weiterhin tätigen, beweisen sie ihre Schuldunfähigkeit, Einsichtsunfähigkeit, Zurechnungsunfähigkeit, und Rechtsunfähigkeit, sowie Bösartigkeit und Gemeingefährlichkeit. {6}

Aufgrund festgestellter Geschäftsunfähigkeit genannter Personen im Sinne von Paragraph 104 BGB, unzweifelhafter Feststellung des von ihnen begangenen Rechtsbruchs und eindeutiger Identifizierung beschuldigter Personen als Täter, denen anteilmäßig gleiches gemeinschaftliches Begehen des Rechtsbruchs zu Last gelegt wird, so daß personelle Zuordnung einzelner unerlaubter Handlungen und Unterlassungen unzulässig ist und entfällt, verurteile ich sie zum Tode in Erfüllung Nürnberger Prinzipien des Rechts, gemäß Artikel 36 Berliner Verfassung, Artikeln 2.5, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 4.1, 6.4, 7.2, 7.5, 7.11, 7.12 Konstitution der Gemeinschaft Rus', und in Bestätigung früherer Beschlüsse und Urteile {7–14}. Das Urteil ist sofort vollstreckbar.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 26.09.2020.

Referenzen.

1. A. Poleev. Mafialand NRW. Enzymes, 2013.

<http://enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf>

2. A. Poleev. Ungeziefer. Enzymes, 2014.

<http://enzymes.at/indictments/Ungeziefer.pdf>

3. A. Poleev. Berlin - Zoologischer Garten. Enzymes, 2015.

<http://enzymes.at/download/Berlin.pdf>

4. Springer. In: A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/ppe.pdf>

5. A. Poleev. Recht auf Widerstand. Enzymes, 2020.

<http://enzymes.at/indictments/Widerstand.pdf>

6. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

7. Trials of war criminals before Nuernberg military tribunals under Control council law No 10, Volume XIV, Nuernberg October 1946 – April 1949.

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-XIV.pdf

8. The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker et al. In: Nuremberg Trials. Nuremberg, Germany, 1945–1949, pp. 218–276.

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html

9. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

10. Anordnung über die Wiederaufnahme der Arbeit des Nürnberger Tribunals.

<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>

11. Urteil im Strafprozess gegen Frank-Walter Steinmeier.

<http://constitution.fund/judgments/Urteil.pdf>

12. Strafverfahren nach Verbot und Auflösung politischer Parteien.

<http://constitution.fund/indictments/Parteien.pdf>

13. Liste verbotener Organisationen.

<http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf>

14. A. Poleev. Charité, mon amour. Enzymes, 2020.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>